

ОБ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ТРАДИЦИОННЫМИ ЖИЛИЩАМИ КАРАКАЛПАКСКОГО НАРОДА (на основе материалов Хорезмской археолого-этнографической экспедиции)

Исаков Р.

Ташкентский государственный университет востоковедения

Этнографические исследования, посвящённые местам проживания и традиционным жилищам каракалпакского народа, начали формироваться с 20-х годов XX века. Одним из первых значимых исследований в этом направлении связано с именем А.С. Морозовой, наблюдательные материалы которой были обобщены и изложены в её кандидатской диссертации.¹ Данное исследование посвящено освещению социально-экономической жизни каракалпакского народа в начале XX века, в частности его образа жизни, где центральное место занимают вопросы формирования среды обитания, строительства и расположения жилищ. На следующем этапе конкретные и систематизированные сведения о местах проживания каракалпаков были собраны в исследованиях, проведённых членами Каракалпакской этнографической исследовательской группы. В частности, на основе полевых материалов, собранных в Хорезмском оазисе и на территории Каракалпакстана, в научный оборот были введены эмпирические данные через работы Т.А. Жданко,² Р.К. Косбергенова, С.К. Камалова,³ У.Х. Шалекенова⁴ и других исследователей. Их труды способствовали этнографическому изучению традиционных типов жилищ каракалпаков, их размещения, строительных технологий, а также особенностей адаптации к экологическим условиям.

Комплексные полевые этнографические исследования, проведённые в 1971–1975 гг., позволили обогатить существующие источники и углубить отдельные аспекты. В результате этих исследований был собран обширный материал, касающийся каракалпакских юрт (кочевых жилищ). В опубликованных исследователями статьях содержится глубокий анализ вопросов, связанных с юртой каракалпаков, её конструктивными особенностями, декоративными элементами и социально-духовными функциями.

Однако жилищная среда каракалпаков не ограничивалась только юртами. Этнографические источники свидетельствуют о наличии среди них также полукочевых и оседлых жилищ. Поэтому при изучении жилищной культуры каракалпаков необходимо охватывать не только юрты, но и все формы традиционных жилищ. Учитывая данный аспект, работы экспедиционных исследователей анализируют не только саму юрту, но и типологию жилищ в историко-хронологическом разрезе, динамику их изменений, а также связь с социально-экономическими факторами.

К данной проблематике одной из первых обратилась А.С. Морозова, которая уделила особое внимание и изменениям советского периода. Переход

каракалпаков от кочевого к оседлому образу жизни отражает процессы социальной трансформации. Этот аспект рассматривается в этнографии с точки зрения влияния социальной среды на антропологические процессы. Согласно её исследованиям, смена политических режимов изменила все сферы жизни – от архитектуры жилищ, санитарных условий, внутреннего оформления, освещения, отопления, бытовой техники до мебели. Исследовательница уделяет этому вопросу особое внимание. Как отмечает А.С. Морозова, в некоторых семьях потолки гостевых комнат украшались, что свидетельствует о признаках социальной дифференциации. В этнографии данное явление трактуется в рамках принципа “дом – отражение социального статуса”. Большие окна, электрическое освещение и системы отопления в современных домах указывают на проникновение элементов цивилизации в быт. Исследовательница также обращается к изучению юрты – одной из древнейших форм жилища, широко распространённой среди кочевых и полукочевых народов Центральной Азии. В материальной культуре каракалпаков юрта занимает особое место. На основе исследований А.С. Морозовой и других исторических источников юрта рассматривается не только как функциональный элемент образа жизни каракалпаков, но и как культурно-символический феномен.⁵

Кроме того, А.С. Морозова подробно описывает постоянные глинобитные жилища каракалпаков дореволюционного периода. При перекрытии крыш использовались балки и опоры, изготовленные главным образом из тополя (турянгиля). Плоские крыши накрывались мелкими балками, кира (решётчатые вставки), кукурузой или камышом, сверху засыпались землёй и кирпичом. Потолки, как правило, были без украшений, но в отдельных случаях в гостевых комнатах закрывались тюлем. В строительстве умело применялись саман и камышовые маты.⁶

Вопрос жилища подробно изучался Т.А. Жданко. В 1945–1948 годах он провёл практические исследования в более чем 30 колхозных посёлках каракалпаков, проживавших в Хорезмском оазисе. В Муйнаке, Каллыкургане, Кунграде, Ходжейли, Шуманайском, Чимбайском, Кегейлинском районах он сопоставлял традиционные жилища и дома в новообразованных колхозах.⁷ Основное внимание уделялось юрте как традиционному жилью и её значению в общественной жизни того времени, условиям проживания скота в колхозах и описанию жилищ, изменениям в быту и условиях жизни каракалпакских колхозников, а также традициям гостеприимства. Распространённость юрты среди каракалпаков свидетельствует о том, что она использовалась чаще, чем у соседних народов, и являлась центральным элементом быта. Этот факт ярко проявляется в том, что юрта существовала не только у кочевников, но и во дворах оседлых земледельцев, живших в кирпичных домах. Это демонстрирует сосуществование традиционных и современных форм жилья. Этнографические исследования, проведённые Т.А. Жданко в 1949–1953 годах, являются важным источником для изучения жилищной культуры кочевых колхозников на территории Каракалпакстана. В его работах на основе историко-этнографических данных освещаются проблемы, связанные с жильём в процессе

освоения новых земель на территории Кырккызского сельсовета, а также несоответствия между местными архитектурными традициями и типовыми проектами советского периода.⁸

Кроме того, в 1950 – 1951 годах по инициативе правительства Каракалпакской АССР в районе Кырккыз началось активное строительство жилья для кочевых колхозников. В 1951 году здесь было организовано шесть колхозов, каждый из которых приступил к возведению собственного посёлка. Юрты и землянки заменялись прочными саманными домами с садами, архитектура которых основывалась на узбекских и туркменских традициях, характерных для территории Турткульского района. Т.А. Жданко связывает эти дома с археологическими памятниками XII века – усадьбами земледельцев в оазисе Каваткала, раскрывая историческую преемственность. Древние дома, обнаруженные на территории Каваткалы (расположенной вблизи современного Турткульского района), также имели центральный коридор и тенистую айвану вдоль северной стены. Этот факт свидетельствует о сохранении местных архитектурных традиций даже в условиях советской модернизации.⁹

Каракалпакским жилищам посвящены и исследования У.Х. Шалекенова. В частности, он частично рассматривает основные этапы формирования и развития жилищ каракалпакских земледельцев Чимбайского района. По его наблюдениям, с установлением советской власти в каракалпакском обществе произошли коренные экономические и социальные преобразования.¹⁰ Особенно процессы коллективизации, перераспределение земли и воды, создание новых колхозных посёлков вытеснили прежние жилища, основанные на родоплеменной и патриархальной семье.

До революции каракалпакское население в основном проживало в аулах, то есть в кочевых поселениях, состоявших из нескольких десятков юрт. Планировка таких аулов не имела чёткой структуры и формировалась естественным образом в зависимости от возможностей орошения и социальной организации.¹¹

В своих исследованиях выделяются два основных типа жилищ – юрта и глинобитные (с плоской крышей) дома. Учёный в основном изучал конструктивное устройство юрты, социальную и гендерную организацию внутреннего пространства, а также технические и эстетические особенности её частей (кереге, шанырак, уйк и др.). Кроме того, он анализировал отличия каракалпакской юрты от казахского типа юрты и различия в её убранстве в зависимости от социальной стратификации.¹² Глинобитные дома представляли собой более устойчивые жилища: их стены возводились из постепенно уложенных слоёв глины. В исследовании подробно описывается строительная технология таких домов: отсутствие фундамента, стены из 3–5 слоёв, перекрытия и крыша, покрытые глиной, использование камыша, дерева и золы. Также У.Х. Шалекенов фиксирует зимние жилища подземного типа – жер толе, которые защищали от холода, но создавали неблагоприятные гигиенические условия и вредили здоровью.¹³

В советский период в результате коллективизации и строительства новых посёлков появляются новые типы жилищ. Новые колхозные деревни объединяли несколько бригад и были оснащены административными зданиями, клубами, библиотеками, школами, магазинами и другими социальными объектами. Дома, как правило, были двух- или трёхкомнатными, с окнами, печным отоплением, кладовой и коридором. В них сохранялись элементы, перекликающиеся с юртой, например, юрта рядом с домом, внутренний сад, земельные участки для посадки фруктов и овощей. В результате советской модернизации жилища были усовершенствованы, улучшены санитарно-гигиенические условия, при этом народные традиционные формы, в частности юрта, сохранились, адаптировавшись к новым условиям. В целом, У.Х. Шалекенов проводит сравнительный анализ типов жилищ каракалпакского земледельческого общества в досоветский и советский периоды.

Данные о жилищах каракалпакского народа более полно представлены в книге, созданной в соавторстве Т.А. Жданко и С.К. Камаловым. Авторы рассматривают жилища каракалпаков на примере хуторов, юрт и новых современных домов, схожих с жилищами соседних узбеков. Основное внимание уделяется традиционному жилищу – юрте.¹⁴ Её широкое распространение в жизни каракалпакского народа ранее объясняли образом жизни, то есть кочевничеством. Ведь юрта отличалась лёгкостью сборки и удобством в любых условиях. Однако Т.А. Жданко научно обосновал, что приравнивать исторически существовавшую у каракалпаков традицию переселений к простому кочевому скотоводству неверно. Он считал ограниченным подходом представлять каракалпаков, живших в условиях Амударьинской дельты, исключительно как кочевых скотоводов.¹⁵ По мнению Т.А. Жданко, каракалпаки, проживавшие в дельте Амударьи, занимались земледелием, то есть вели полуоседлый или оседлый образ жизни, основанный на сельском хозяйстве. Он отмечает, что в XIX веке каракалпаки жили в дельтовых районах реки, то есть на плодородных землях, где было возможно стабильное земледелие. Это свидетельствует о том, что каракалпаки не опирались исключительно на скотоводство, а обладали сложной, многоотраслевой хозяйственной системой. Господство юрты как основного жилища в жизни каракалпаков вовсе не означает, что их хозяйственный уклад основывался исключительно на кочевом скотоводстве.

До сегодняшнего дня история каракалпакской юрты не была изучена столь подробно, как у вышеупомянутых исследователей. Т.А. Жданко особо подчёркивал, что определить путь развития каракалпакской юрты крайне сложно, поскольку исторические источники не дают подробных сведений о её древней конструкции и орнаментах, а некоторые данные путешественников являются неточными. В качестве примера он указывает на ошибки в описаниях А. Дженкинсона, А. Вамбери, М.Н. Галкина, А.В. Каульбарса и других, стараясь исправить их в своих исследованиях.¹⁶

Исследователи подчёркивали, что украшения, связанные с юртой, рассматривались

не только как предметы бытовой эстетики, но и как важный показатель социальной дифференциации. По мнению учёных, количество украшений, их качество, сложность орнаментов и используемые материалы служили основными признаками различия между социальными группами. Например, в юртах зажиточных семей широко использовались разноцветные ковры, вручную сотканые ткани, резные деревянные элементы, тогда как представители малообеспеченных слоёв довольствовались более простыми и скромными украшениями.¹⁷

В 1965 году И.В. Савицкий опубликовал монографию, посвящённую искусству деревянной резьбы каракалпаков, в которой анализируются орнаменты и резные украшения на дверях юрты, сундуках (сандук) и сабаяках (полках для посуды). Эти элементы входили в состав основных и необходимых предметов мебели каракалпаков и давали важные сведения об их прикладном искусстве и эстетическом вкусе.¹⁸

В 1960-е годы исследование сотрудницы лаборатории прикладного искусства при Институте истории, языка и литературы Каракалпакского филиала Академии наук, Л.И. Земской, на тему «Изделия узорного ткачества каракалпаков» стало важным историко-этнографическим источником в изучении традиционного декоративного искусства.¹⁹ Данная работа в настоящее время хранится в рукописном фонде института. Основным объектом исследования стали изделия узорного ткачества, использовавшиеся в оформлении внутреннего и внешнего пространства юрты, через которые отражались эстетические взгляды, ремесленные традиции и культурная идентичность каракалпаков.

Этнографическая деятельность Т.А. Жданко в 1957–1958 и 1968–1969 годах в сотрудничестве с И.В. Савицким, в частности его участие в сборе коллекций прикладного искусства, связанных с украшением каракалпакских юрт, стала важным этапом в систематической документации традиционной культуры каракалпаков в середине XX века. В ходе экспедиций 1965–1976 годов юрты были зафиксированы в рисунках, фотографиях и письменных описаниях; были задокументированы терминология и семантика декоративных мотивов, а также передававшиеся из поколения в поколение архитектурные традиции мастеров-юртечников. Такой подход имел историческое значение не только для научной реконструкции материальной культуры, но и для введения в научный оборот устного наследия.

Кроме того, в 1975 году был снят документальный фильм «Юрта каракалпаков», направленный на фиксацию технологии строительства традиционного жилища каракалпаков, описания его частей и порядка установки. Фильм был подготовлен научной кино-группой Института этнографии АН СССР под руководством А.В. Оскина, при участии в качестве научного консультанта каракалпакского учёного Х. Эсбергенова.

С точки зрения историографического анализа, данный фильм оценивается как образец этнографической визуальной документации. В 1970-е годы в советской

этнографии усилился принцип сохранения и популяризации народной культуры с помощью изобразительных средств. Съёмка фильма была направлена не только на сохранение культурного наследия каракалпаков, но и на систематизацию знаний о строительстве юрты, передававшихся из поколения в поколение. Этот фильм является ценным историческим источником для исследователей каракалпакской юрты и связанного с ней ремесленного искусства.

После завершения экспедиции исследования, посвящённые жилищам каракалпаков, продолжились. В частности, в трудах Х.К. Эсбергенова рассматриваются поселения и традиционные жилища каракалпаков Нижнего течения Амударьи в XIX – начале XX вв.²⁰ Он анализировал происхождение и эволюцию традиционного жилища каракалпаков, классифицировал типы населённых пунктов, давал характеристику стационарных и кочевых жилищ, а также исследовал обычаи и обрядность, связанные со строительством.

Кроме того, в исследованиях Н.А. Глеубергеновой культура формирования и развития жилища каракалпаков была рассмотрена на основе материалов экспедиции.²¹ Она выявила обряды и верования, связанные со строительством домов, в частности: выбор благоприятного дня для начала строительства, следование советам аксакалов, символическое значение выбора строительных материалов. В исследовании подчёркивается, что каракалпакское жилище формировалось в синтезе древних традиций и современных изменений. При этом отмечается, что трансформация жилища была связана с социальными, природными и религиозными факторами. Однако автор в своём труде не обращается напрямую к архивным или полевым материалам, что указывает на опору исследования преимущественно на вторичные источники.

В заключение, или другими словами, традиционное жилище каракалпаков представляет собой не только материальную форму быта, но и важный элемент социальной и духовной культуры. Исследования показывают, что юрта и глинобитные дома отражали адаптацию народа к природным условиям, особенности хозяйства и социальную стратификацию. Советская модернизация внесла новые формы в архитектуру, однако традиционные элементы сумели сохраниться и трансформироваться. Таким образом, жилище каракалпаков выступает как комплексный этнографический феномен, соединяющий прошлое и современность.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Морозова А.С. Культура домашнего быта каракалпаков начала XX века (К вопросу этногенеза). Дисс. канд. ист. наук. – Т., 1954. – С. 58-98.
2. Жданко Т.А. Каракалпаки Хорезмского оазиса // Археологические и этнографические работы Хорезмской экспедиции 1945–1948 гг. / Труды ХАЭЭ. I. – М., 1952. – С. 520-544.
3. Жданко Т.А. Каракалпаки // Народы Средней Азии и Казахстана (Серия «Народы мира»). – М.: АН СССР, 1962. Т. I. – С. 461-467.
4. Жданко Т.А., Камалов С.К. Этнография каракалпаков. XIX – начало XX века

(материалы и исследования). – Т.: Фан УзССР, 1980. – С. 16-56.

5. Косбергенов Р.К., Камалов С.К. Культура и быт Каракалпакского народа до Великой Октябрьской социалистической революции // Очерки истории Каракалпакской АССР. – Т., 1964. Т. I. Гл. V. – С. 393-396.

6. Шалекенов У.Х. Жилище каракалпакского колхозного крестьянства // Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. – М., 1957. Вып. XXVIII. – С. 47-54.

7. Шалекенов У.Х. Быт каракалпакского крестьянства Чимбайского района в прошлом и настоящем // Материалы и исследования по этнографии каракалпаков / Труды ХАЭЭ.

III. – М., 1958. – С. 290-320.

8. Жданко Т.А. Быт колхозников-переселенцев на вновь освоенных землях древнего орошения Каракалпакии (этнографические работы в Кырккызыском аулсовете) // Археологические и этнографические работы Хорезмской экспедиции 1949–1953 гг. / Труды ХАЭЭ. II. – М., 1958. – С. 730-755.

9. Савицкий И.В. Народное прикладное искусство каракалпаков. Резьба по дереву. – Т., 1965. – 194 с.

10. Савицкий И.В. (сост.). Государственный музей искусств Каракалпакской АССР. Альбом. – М., 1976. Табл. 31–106.

11. Земская Л.И. Узорнотканые изделия каракалпаков (рукопись). Рукописный фонд Каракалпакского филиала АН УзССР, Инв. № 62957.

12. Есбергенов Х.К. Обряды и верования каракалпаков, относящиеся к юрте // Кочевое жилище народов Средней Азии и Казахстана. – М., 2000. – С. 278.

13. Тлеубергенова Н.А. Некоторые обряды и верования каракалпаков, связанные с юртой // Вестник ККО АН РУз. – Нукус, 1995. № 4. – С. 101-110.

14. Тлеубергенова Н.А. Этнокультурные аспекты юрты // Вестник ККО АН РУз. – Нукус, 1995. № 2. – С. 104-109.

15. Тлеубергенова Н.А. Поверья каракалпаков, связанные со строительством жилища // Вестник ККО АН РУз. – Нукус, 1997. № 5. – С. 129-130.

16. Тлеубергенова Н.А. К вопросу о сакральности ремесленничества у каракалпаков // Интернаука. – 2020. № 25. Ч. 1. – С. 20-21.